

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ РИТЕЙЛА УЗБЕКИСТАНА

Шарахметов Ш.Ш.

докторант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

DEVELOPMENT OF INVESTMENT MANAGEMENT IN THE RETAIL SECTOR OF UZBEKISTAN

Sharakhmetov Sh.

Doctoral student of Berdakh Karakalpak State University

DOI: [10.5281/zenodo.6805678](https://doi.org/10.5281/zenodo.6805678)

Аннотация

В статье рассматривается вопрос о том, что розничная торговля в Узбекистане становится все более привлекательной для иностранных инвестиций благодаря продолжающейся либерализации экономики и неиспользованному потенциалу. И к тому же приведён анализ, и считается, что перспективы розничной торговли в прогнозируемом периоде в Узбекистане положительные.

Abstract

The article discusses the fact that retail trade in Uzbekistan is becoming more attractive for foreign investment due to the ongoing liberalization of the economy and untapped potential. And besides, the analysis is given, and it is believed that the prospects for retail trade in the forecast period in Uzbekistan are positive.

Ключевые слова: ритейл, электронная коммерция, потребительский рынок, розничная торговля, искусственный интеллект.

Keywords: retail, e-commerce, consumer market, retail, artificial intelligence.

Посредством размера, местоположения, оформления и комбинации товаров ритейлер может передавать покупателям четкие сообщения.

Введение

Экономика Узбекистана быстро росла до пандемии, поскольку политика правительства по либерализации привела к увеличению иностранных инвестиций и диверсификации экономики, поддерживаемой молодым населением. Экономика также, похоже, быстро восстановится после сбоя, вызванных COVID-19. Это была хорошая новость для ритейлеров, и в 2021 году наблюдался значительный рост продаж в постоянной стоимости, и, хотя инфляция все еще оставалась проблемой, в основном вызванной ростом цен на продукты питания, она была ниже, чем в прошлом году.

Необходимо отметить, что электронная коммерция все еще недостаточно развита, но перспективы положительные. Общий уровень проникновения электронной коммерции в Узбекистане остается очень низким, и потребители по-прежнему сдержанно относятся к онлайн-платежам. Кроме того, подавляющее большинство электронной коммерции базируется за рубежом.

Розничная торговля в Узбекистане становится все более привлекательной для иностранных инвестиций благодаря продолжающейся либерализации экономики и неиспользованному потенциалу. Сектор супермаркетов, в частности, готов к быстрому развитию, и недавний выход на рынок Carrefour and Magnum указывает на потенциал для роста.

Перспективы розничной торговли в прогнозируемом периоде положительные, поскольку продолжающаяся программа правительства по либерализации в сочетании с неиспользованным потенциалом страны ведет к дальнейшему росту и повышению интереса со стороны иностранных игроков. Электронная коммерция и мобильная электронная коммерция будут самыми быстрорастущими каналами розничной торговли, и современные продовольственные ритейлеры также будут показывать высокие результаты и отнимать дополнительную долю стоимости у традиционных продовольственных ритейлеров.

Теоретические аспекты исследования

Далее рассмотрены семь технологий, которые в настоящее время революционизируют сектор розничной торговли: интернет вещей, маяки, дополненная/ виртуальная реальность, искусственный интеллект, боты фронт-офиса, мобильные точки продаж (POS) и приложения лояльности. Так же предоставлено необходимость внедрения их в свой бизнес, чтобы предоставить клиентам ожидаемые ими впечатления от покупок.

Интернет вещей (IoT)

Устройства, приложения и почти все окружающие нас технологии становятся все более взаимосвязанными через Интернет. По данным Statista, в настоящее время в мире используется около 10 миллиардов IoT-устройств, и ожидается, что к 2030 году их число вырастет до 25 миллиардов.

В сочетании с аналитикой розничных данных устройства IoT обеспечивают глубокое понимание поведения потребителей. Они также увеличивают количество каналов, которые розничные торговцы

могут использовать для привлечения новых и существующих клиентов. Эти каналы можно использовать для целевого охвата и персонализированных предложений, которые укрепляют лояльность клиентов и повышают коэффициент удержания.

Устройства IoT также можно использовать для отслеживания активов магазина, начиная с тележек для покупок и заканчивая оборудованием магазинов. Ритейлеры также используют датчики IoT для отслеживания потока покупателей в магазинах и используют данные для оптимизации планировки магазинов и повышения эффективности посещения покупателями.

Наконец, решения IoT позволяют ритейлерам лучше управлять запасами и оптимизировать цепочки поставок. Например, они могут в режиме реального времени получать информацию о продуктах с низкими запасами и пополнять запасы товаров до того, как они закончатся. Стоит упомянуть умные полки, которые информируют продавцов о текущих запасах, предоставляя им информацию о том, когда и какие товары исчезнут из проходов магазина и должны быть пополнены.

Маяки - Beacons

Маяки – это небольшие устройства Bluetooth, которые могут обмениваться данными с приложениями с поддержкой Bluetooth, передавая радиосигналы. Розничные продавцы могут прикреплять маяки к полкам в своих магазинах и использовать их для передачи ссылок на спецификации продуктов, изображения, цены, специальные предложения, разовые предложения или другую информацию. Ссылки будут перехвачены приложением магазина для покупок на смартфоне покупателя, когда он приблизится к маяку.

Прежде чем принять решение о покупке в магазине, почти трое из четырех покупателей в США изучают товары в Интернете на своих смартфонах. Таким образом, маяки создают прекрасную возможность для розничных продавцов связаться с этими покупателями во время покупок. При подключении к соответствующим внешним приложениям они могут повысить ценность, предоставляя правильное и своевременное сообщение о конкретном продукте, который клиент ранее исследовал.

Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR)

AR и VR сочетают физические покупки с цифровой сферой. Ритейлеры используют эти технологии для расширения возможностей примерки и привлекательной демонстрации товаров. Виртуальная примерка смешивает виртуальное изображение объекта с фотографией покупателя, видео в реальном времени или даже с прямой трансляцией в социальных сетях.

Существует ряд технологий, обеспечивающих этот эффект: профессиональные 3D-сканеры, Apple Object Capture и RealityKit или методы виртуальной примерки на основе изображений, подкрепленные машинным обучением. Готовые инструменты великоплетны, но не всегда достигают цели, когда дело касается достижения бизнес-целей. При работе с

более сложными продуктами розничным продавцам может потребоваться рассмотреть возможность разработки индивидуального решения для виртуальной примерки.

Благодаря виртуальной примерке клиенты могут удобно примерять товары в любом месте. Они лучше контролируют цикл покупок, поскольку могут использовать каналы по своему выбору и получать персонализированный опыт, основанный на их предпочтениях и предыдущих взаимодействиях.

AR и VR широко используются в розничной торговле предметами роскоши. Благодаря виртуальной примерке продавцы позиционируют себя в каналах, которые стимулируют покупки предметов роскоши на внутреннем рынке и за рубежом. Они также могут фиксировать взаимодействие клиентов с продуктами, чтобы лучше понять рынок[1][2][3]. Благодаря этому они лучше прогнозируют будущий спрос, сокращают расходы на транспортировку товаров между бутиками и получают больше доходов[4][5].

Ритейлеры модной и косметической продукции также могут предлагать виртуальные примерочные в магазине, чтобы покупатели могли «примерить» вещи без необходимости прикасаться к ним или стоять в очереди в примерочную, что делает процесс более удобным. Это также означает, что розничные продавцы могут выделять меньше места для примерочных в своих магазинах и выставлять больше товаров.

Искусственный интеллект (ИИ)

Потребители все чаще ожидают более персонализированного опыта, и искусственный интеллект дает ритейлерам новые возможности согласовать свое предложение с потребностями потребителей. Искусственный интеллект позволяет ритейлерам точно прогнозировать спрос, оптимизировать цены и создавать персонализированные рекомендации по продуктам.

Прогноз спроса

Ритейлеры сталкиваются с различными проблемами управления запасами. Прогнозирование спроса на основе ИИ помогает им понять сезонный спрос и оптимизировать цепочки поставок, чтобы избежать несоответствия между спросом и предложением. Прогнозирование спроса также позволяет принимать решения на основе данных в отношении размера прибыли, управления рисками, а также планирования рабочей силы и мощностей. В свою очередь, предотвращение дефицита помогает повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Оптимизация цен

Многие потребители изучают товары в Интернете и, скорее всего, купят их у розничного продавца, который предлагает лучшую цену[6][7]. Решения по оптимизации цен анализируют данные из нескольких источников в режиме реального времени, чтобы помочь ритейлерам отслеживать и корректировать цены на товары. Благодаря оптимизации цен розничные продавцы могут понять, как клиенты будут реагировать на изменение цен, и скорректировать их для достижения целей по выручке и бизнес-целей[8].

Оптимизация цен также может принимать форму динамического ценообразования, когда один и тот же продукт продается разным сегментам клиентов по разным ценам. Сегментация может учитывать демографию, географическое положение, поведение, индивидуальные предпочтения или особые события. Динамические тарифные планы — отличный стратегический инструмент, который может, например, определить наилучшую цену проникновения при выходе на новый рынок или цену со скидкой при ликвидации старых запасов.

Рекомендации по продукту

ИИ может повысить эффективность маркетинговых усилий, позволяя ритейлерам предлагать персонализированные рекомендации по продуктам. Анализируя данные о клиентах, ИИ может обнаруживать очень специфические потребности каждого покупателя и давать соответствующие рекомендации с учетом индивидуальных предпочтений и факторов, таких как, например, сезонность. С помощью таких данных розничные продавцы могут предлагать содержательные предложения и повышать шансы на дополнительным клиентам. Предоставление персонализированных рекомендаций, когда клиент совершает покупку, также может увеличить размер корзины в текущих транзакциях.

Кроме того, рекомендации по продуктам могут сделать покупки продуктов или товаров повседневного спроса еще более удобными для покупателя. ИИ может понять, какие продукты покупатель покупает регулярно, и отправить предложения о покупке определенных товаров еще до того, как покупатель поймет, что пришло время повторить покупку.

Методология исследования.

В данной статье использовались методы наблюдения, обобщения, группирования, сравнительный анализ, систематического и структурного анализа.

Анализ и результат исследования

По отчётам Euromonitor International «Розничная торговля в Узбекистане» даётся представление об основных тенденциях и событиях, движущих отраслю. В отчете рассматриваются все каналы розничной торговли, чтобы получить представление о секторе. Каналы включают гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины шаговой доступности, смешанные розничные магазины, розничные

магазины товаров для здоровья и красоты, розничные магазины одежды и обуви, магазины мебели и мебели, магазины DIY и хозяйственных товаров, розничные магазины товаров длительного пользования, розничные магазины товаров для отдыха и личного пользования. Есть профили ведущих ритейлеров с анализом их эффективности и проблем, с которыми они сталкиваются¹. Также проводится анализ внемагазинной розничной торговли: вендинг; покупки на дому; интернет-торговля; прямые продажи, если таковые имеются[9][10].

Согласно официальной статистике, 107 трлн сумов (около 15 млрд долларов США) при среднегодовом темпе роста в 24% наблюдалось в 2013-2017 гг. благодаря росту покупательной способности и благоприятной демографической тенденции. Почти четверть розничного товарооборота осуществляется через организованные супермаркеты (включая гипермаркеты, торговые центры и т.п.), а остальная часть — через так называемые базары, официальные данные по которым менее точны[11][12]. Поэтому официальная статистика может не отражать всей истинной картины ситуации на рынке. Рынок столицы Ташкента составляет 22% от общего объема страны. Из-за большой доли неорганизованной розницы и занижения официальной статистикой реальный масштаб рынка слишком велик, по оценкам[13]. Из-за высоких ввозных пошлин и акцизов на продукты питания, одежду, обувь, бытовую технику и другие товары народного потребления торговые центры предлагают на полках в основном товары местного производства. Из-за отсутствия конвертируемости валюты международные бренды не имели официальных франшиз в стране.

Если рассматривать вопрос в разрезе регионов страны город Ташкент имеет самый высокий розничный товарооборот малого бизнеса, объем валового внутреннего продукта в текущих ценах и высокий внешнеторговый оборот. Самый низкий показатель экспорта-импорта товаров был в Сурхандарьинской области.

В 2021 года наибольший объем розничного товарооборота субъектов малого предпринимательства по регионам пришелся на город Ташкент (25,3 трлн сумов). Далее дан следующий анализ по регионам:

¹ <https://www.marketresearch.com/Euromonitor-International-v746/Retailing-Uzbekistan-31258691/>

1-рисунок. Объем розничного товарооборота субъектов малого предпринимательства по регионам²

За 2021 год доля малого бизнеса в ВВП составила 55,7%. За этот период объем розничного товарооборота субъектов малого предпринимательства составил более 135 трлн сумов, или 80,8% от общего объема розничного товарооборота, темп роста увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также за аналогичный период 2021 года город

Ташкент стал лидером по объему ВВП в текущих ценах на 87,8 трлн сумов. В остальных регионах этот показатель следующий³: по итогам 2021 года город Ташкент также занимал высокие места по внешнеторговому обороту. Внешнеторговый оборот столицы составил 13,2 миллиарда долларов, из них экспорт - 3,2 миллиарда долларов и импорт - 10 миллиардов долларов.

1-таблица

Объему ВВП по регионам⁴

№	Наименование	Сумма
1.	Ташкентская область	57,2 трлн сумов
2.	Навоийская область	42 трлн сумов
3.	Самаркандская область	37,8 трлн сумов
4.	Ферганская область	33,6 трлн сумов
5.	Кашкадарьинская область	31,7 трлн сумов
6.	Андижанская область	30,4 трлн сумов
7.	Бухарская область	27,4 трлн сумов
8.	Наманганская область	24,1 трлн сумов
9.	Сурхандарьинская область	21,4 трлн сумов
10.	Хорезмская область	18,9 трлн сумов
11.	Республика Каракалпакстан	18,1 трлн сумов
12.	Джизакская область	15,9 трлн сумов
13.	Сырдарьинская область	11 трлн сумов

Самый низкий показатель внешнеторгового оборота регионов был в Сурхандарьинской области. Внешнеторговый оборот региона составляет 345 млн долларов, при экспорте 173 млн долларов и импорте 172 млн долларов. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-октябре составил 32,6 миллиарда долларов, а пассивный внешнеторговый баланс за десятимесячный период составил 7,8 мил-

лиарда долларов. Несмотря на то, что объем внешнеторгового оборота увеличился на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, он не достиг уровня 2019 года (34,3 млрд долларов).

Вывод.

Национальный потребительский рынок отражает процессы, протекающие в экономике страны в целом, являясь своеобразным индикатором эффек-

² Разработано автором на основе исследований.

³ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/01/retail-indicator/>

⁴ Разработано автором на основе исследований.

тивности всей системы хозяйствования. Потребительский рынок через процесс реализации соединяет производство и потребление. Товарные связи могут быть основаны только на свободном выборе сторон, принципе эквивалентности.

В силу сложившейся ситуации на мировом потребительском рынке отношения между производителями и торговыми сетями значительно видоизменяют товарно-хозяйственные связи: деятельность международных торговых сетей оказывает значительное влияние на производство, которое теперь во многом от них зависит, и цепочка связей выглядит так: потребитель - торговая сеть - производство - торговая сеть - потребитель.

Список литературы

1. MSCI, "MSCI ACWI Index," <https://www.msci.com/acwi>, no. 2020-06–25, pp. 26–28, 2020, [Online]. Available: <https://www.msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb>.
2. S. E. G. Bekimbetova and U. Rakhimov, "THE ROLE OF THE BRANDING AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS TO CONSUMER PERCEPTION," InterConf, 2021, doi: 10.51582/interconf.7-8.04.2021.011.
3. G. M. Bekimbetova, "EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS BY THE METHOD OF THE COBB DOUGLAS DERIVATIVE FUNCTION," EurasianUnionScientists, 2020, doi: 10.31618/esu.2413-9335.2020.1.74.729.
4. C. Fuchs, "The implications of new information and communication technologies for sustainability," Environ. Dev. Sustain., vol. 10, no. 3, pp. 291–309, 2008, doi: 10.1007/s10668-006-9065-0.
5. T. Yosifov and G. Taneva, "A model for assessing economic risk in financing innovation projects of venture capital funds," Ikon. Izsled., vol. 27, no. 4, pp. 146–161, 2018.
6. O. Astanakulov, "Real options as a financial instrument to evaluate a project with a high degree of uncertainty: The specifics of application," Econ. Ann., vol. 179, pp. 105–114, 2019, doi: 10.21003/ea.V179-09.
7. X. Ruan, E. G. Ochieng, and A. D. F. Price, "The evaluation of social network analysis application's in the UK construction industry," Assoc. Res. Constr. Manag. ARCOM 2011 - Proc. 27th Annu. Conf., vol. 1, no. September, pp. 423–432, 2011.
8. K. Van Cleempoel and A. Petermans, "Retail Design and the Experience Economy," Des. Princ. Pract. An Int. Journal—Annual Rev., vol. 3, no. 1, pp. 171–182, 2009, doi: 10.18848/1833-1874/cgp/v03i01/37604.
9. M. Al-Omar and S. K. Al-Okdeh, "The Effect of Weighted Average Cost of Capital (WACC) on Financial Performance," Int. J. Adv. Sci. Technol., vol. 29, no. 6, pp. 7761–7775, 2020.
10. K. Raya Khajibaevna, "THEORY OF FINANCE AND FINANCING STRATEGIES," Int. J. Adv. Res., 2021, doi: 10.21474/ijar01/12480.
11. P. P. Алханова, "Инновационные подходы к инвестированию в человеческий капитал," pp. 175–180, 2019.
12. R. Yuleva-chuchulayna, "DIGITALIZATION AND INNOVATION AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DIGITALIZATION AND INNOVATION AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES Radostina Emilova Yuleva –," no. May, 2021.
13. O. Салматов, "Economic Value Added V. Discounted Cash Flow: Value-Based Management Methods Compared," Serv. Russ. abroad, vol. 7, no. 9, pp. 82–91, 2013, doi: 10.12737/1851.